

A originalidade dos azulejos da Pampulha: Paulo Werneck e a Igreja Nossa Sra. do Carmo da Lapa do Desterro

Anna Oliveira

Universidade Federal de Minas Gerais - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, anna-oli20@ufmg.br

Área temática principal: História da Arte

Palavras-chave: azulejo, pampulha, lapa, paulo werneck.

Os azulejos da Casa do Baile se caracterizam como uma referência artística, arquitetônica e histórica, além de estar presente em um Patrimônio da UNESCO e levar grande importância ao Portfólio de seus criadores. Em pesquisas feitas pelo Educativo da Casa do Baile, foram encontradas informações de que os padrões idealizados por Paulo Werneck estariam presentes em outro lugar do Brasil anos antes da Inauguração da Pampulha, nos fazendo indagar: “Os padrões de azulejos atribuídos a Paulo Werneck na Pampulha já haviam sido utilizados anteriormente em outros edifícios, comprometendo sua originalidade?” O objetivo se dá em responder a questão central sobre a originalidade dos azulejos por meio de uma metodologia exploratória.

Foi feito o contato com a Igreja do edifício supostamente azulejado com os mesmo padrões, a Igreja Nossa Sra. da Lapa do Desterro. Uma análise dos padrões de cada azulejo foi desenvolvida e encontrado um catálogo francês publicado em 1898, que acreditava dar origem ao padrão dos azulejos da Lapa, pertencente à fábrica Faïencerie de Choisy-le-Roi. Atualmente a pesquisa ainda está em desenvolvimento, sendo realizado contato com a Província Carmelitana e a neta do Paulo Werneck, com o objetivo de aprofundamento da pesquisa.

Referências bibliográficas (opcional):

CARDOZO, Joaquim. Azulejos na arquitetura brasileira, 1948;

PECCININI DE ALVARADO, Daisy. Osirarte. São Paulo. MAC-USP, 2002; O azulejo na modernidade arquitetônica - 1930-1960 _ Marcele Cristiane da Silveira - Universidade de São Paulo -

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Curso de Pós-graduação - São Paulo, 2008; MORAIS, Frederico. Azulejaria Contemporânea no Brasil.

São Paulo: Editora Publicações e Comunicações Ltda, 1988; XAVIER, Alberto. Depoimento de uma Geração - Arquitetura Moderna Brasileira. São Paulo: Cosac Naify, 2003;

CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte, 2005.